

**YORUG‘LIK DIODLARINING VOLT-AMPER
XARAKTERISTIKASINI OLISH**

Madreimov Maxmudjan Paraxat ugli

Ass

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Nukus filiali

Saparova Ulbosin Ajiniyazovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari

Sag‘idullaeva Malika Abat qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Nukus filiali talabasi

Saparova Aysanem Ajiniyazovna

Berdaq nomidagi Qoraqolpoq davlat universiteti stajyor o‘qituvchi

Annotatsiya: Hozirgi kunda yorug‘lik diodlaridan foydalanish foizi butun dunyo bo‘yicha oshib bormoqda. Ular boshqa yorug‘lik manbalaridan energiyani tejashi va uzoq muddat ishlashi bilan ajralib turadi. Hozirgi kunga kelib ularning turli xil ranglari yaratilmoqda. Har bir rangining volt-amper xarakteristikasi turli xil. Bunga sabab ular chiqarayotgan yorug‘lik kvantini to‘lqin uzunliklari har xildir.

Kalit so‘zlar: Yarim o‘tkazgichlar, diod, p-n o‘tish, yorug‘lik diodi, qarshilik, volt-amper xarakteristikasi, to‘g‘ri va noto‘g‘ri zonali yarim o‘tkazgichlar

Yorug‘lik chiqaradigan qattiq holatdagi diodning ma‘lum bo‘lgan birinchi hisoboti 1907-yilda tuzilgan ingliz olimi H. J. Round tomonidan tuzilgan. 1920-yillarning o‘rtalarida rus olimi Oleg Vladimirovich Losev mustaqil ravishda birinchi LED ni yasadi, o‘sha paytda uning tadqiqotlari e‘tiborsiz qoldirilgan edi. Texas Instrumentsdagi eksperimentchilar Bob Biard va Gari Pittman 1961 yilda topilgan Galium arsenidi elektr toki bo‘lganida infraqizil nurlanish sodir bo‘lishini aniqladi. Biard va Pittman infraqizil yorug‘lik chiqaradigan diod uchun patent oldi. 1972 yilda

Holonyakning sobiq aspiranti M. George Craford birinchi sariq LED va 10 baravar yorqinroq qizil va qizil-to‘q sariq rangli LED larni ixtiro qildi. Yaponiyaning Nichia korporatsiyasidan Shuji Nakamura InGaN asosidagi ko‘k LED ni namoyish etdi. U 2006-yili Mingyillik Texnologiyalari mukofoti bilan mukofotlandi.[1]

Yorug‘lik diodlari deyarli hamma joyda mavjud. Yorug‘lik diodlari velosipedlar, ko‘cha chiroqlari, uy yoritgichlari, ofis yoritgichlari, mobil telefonlar, televizorlar va boshqa ko‘plab joylarda uchratamiz. Yorug‘lik diodlari cho‘g‘lanma lampalar, akkor lampalar va ixcham lyuminestsent lampalar (CFL) ga qaraganda ko‘proq ishlatiladi. Buning asosiy sabablari foydali ish koefitsienti yuqoriligi, past haroratlarda ham ishlashi, quvvatni kam sarflashi, o‘lchami kichikligi, jismoniy jihatdan mustahkamligi, uzoq vaqt ishlashi hisoblanadi. Yorug‘lik diodlarining kamchiliklari: nurlanish burchagi kichikligi, narxi qimmatligi, yuqori temperaturalarda ishlamay qolishi hisoblanadi.[2]

2. Material va metod

2.1 Eksperimental metod

Experiment o‘tkazish metodi.

1-rasm. Eksperimental qurilma tasviri.

Yashil yorug‘lik diodi uchun (Rasm1) eksperimental qurilma yig‘ildi. Yashil yorug‘lik diodini musbat qutbdan manfiy qutb tomon yo‘nalishda dioddagi uchburchak ko‘rsatkich yo‘nalishi bo‘yicha o‘rnatildi. Multimetrlar tok kuchi va kuchlanishni o‘lchash holatiga keltirildi. U kuchlanishni 0 V dan oshirib borildi va tok kuchini

qiymati kuzatildi. Diod orqali o'tuvchi tok 30 mA dan oshmasligi kerak. U kuchlanishning mos qiymatlaridagi tok kuchining qiymati yozildi.

2-rasm. Eksperimental qurilmaning sxemada tasvirlanishi

Har bir yorug'lik diodlari tok kuchi ma'lum bir qiymatdan oshganidan so'ng ishlamay qoladi. Eng ko'p ishlatiladigan 5mm yorug'lik diodlari tok kuchi 20mA dan 30mA gacha, 8mm LEDlar esa 150mA dan ohsa u ishdan chiqadi. Yorug'lik diodlarining kuyishini oldini olish uchun rezistorlardan foydalanamiz(Rasm 2). [3]

2.2 Nazariya

Elektr o'tkazuvchanligi metallar va dielektriklar orasida bo'lgan moddalar yarim o'tkazgichlar deyiladi. Ular asosan Mendaleyev davriy jadvalining IV guruhida joylashgan. Ularning eng asosiysi germaniy(Ge) va kremniy(Si) hisoblanadi. Ularning atomlari o'zaro kovalent bog'lanish hosil qiladi.(Rasm 3)

3-rasm. Ge atomlarining kovalent bog'lanish hosil qilishi

Ularning o'tkazuvchanligi tashqi ta'sirga bog'liq bo'lgani uchun hozirgi kunda juda keng sohalarda qo'llaniladi. Temperatura ortishi bilan ularning o'tkazuvchanligi keskin ortadi. Temperatura 1K ga ortganda ularning o'tkazuvchanligi 17 marta ortadi. Sof yarim o'tkazgichlarga ozgina aralashma aralashtirib uning o'tkazuvchanligini keskin oshirish mumkin. Taxminan 0,01% aralashma aralashtirilganda ularning o'tkazuvchanligi 10^5 martalab oshadi.[4]

Agar kristall holdagi yarim o'tkazgichga boshqa valentli element qo'shib, uning kovalent bog'lanishi buzilsa, masalan to'rt valentli germaniy kristaliga besh valentli surma kiritilsa, ikkala elementning to'rt juft valentli elektronlaridan kovalent bog'lanishlar hosil bo'lib, surmaning yadro bilan kuchsiz bog'langan beshinchi elektroni erkin holatga o'tadi. Natijada (Rasm4.a) elektron o'tkazuvchanlik paydo bo'ladi. Biror elementga qo'shilganda erkin elektronlar hosil qiluvchi element, masalan, surma donor deyiladi, donor qo'shilgan element esa, n – tipli yarim o'tkazgich deyiladi.

4-rasm. Aralashma aralashtirilgan yarim o'tkazgich

Agar germaniyga oz miqdorda uch valentli element – indiy kiritsak indiyning har bir atomi o'zining tashqi elektronlari bilan, germaniyning uchta qo'shni atomlari bilan mustahkam bog'lanadi. Germaniyning to'rtinchi atomi bilan bog'lanish mustahkam bo'lmaydi, chunki indiyda to'rtinchi tashqi elektron yo'q (Rasm4.b). Shuning uchun kiritilgan indiyning har bir atomi yarim o'tkazgichda bittadan teshik hosil qiladi. Natijada germaniy teshiklar bilan boyiydi. Unda aralashmali teshikli o'tkazuvchanlik asosiy bo'lib qoladi. Biror elementga qo'shilganda teshik o'tkazuvchanligi hosil qiluvchi element, masalan indiy akseptor deyiladi, akseptor qo'shilgan element esa, p – tipli yarim o'tkazgich deyiladi. Bunday bir jinsli bo'lmagan yarim o'tkazgichning p va n – sohalarining ajralish chegarasida hajmiy zaryad qatlami hosil bo'ladi, bu sohalar chegarasida ichki elektr maydoni yuzaga keladi va bu qatlam elektron – kovak o'tish yoki p-n o'tish deb ataladi.[5] Yorug'lik diodlarining ishlash prinsipi ham elektron-kovak o'tishga asoslangan. Yorug'lik diodlarini tayyorlashda ham yarim o'tkazgichlardan foydalanamiz. Yorug'lik diodi nomonoxromatik va nokogerent nurlanish manbai hisoblanadi. Ularni tayyorlashda hozirgi kunda to'g'ri zonali

yarimo'tkazgichlar AIIIIVV turdagi(GaAs yoki InP) va A^{II}V^{VI} (ZnSe yoki CdTe) ishlatiladi. Yarimo'tkazgichlar tarkibini o'zgartirish bilan to'liq uzunligi ultrabinafsha GaN dan to o'rtta infraqizil diapazon PbS gacha mumkin bo'lgan yorug'lik diodlarini yaratish mumkin.[5]

GaAs asosidagi yorug'lik diodi n turdagi GaAs qatlami sirtiga rux atomlarini diffuziya qilib, p - GaAs qatlamini shakllantirish va shu tariqa p-n o'tishli tuzilma hosil qilish yo'li bilan tayyorlanadi. So'ngra p - GaAs va n- GaAs qatlamlarining tashqi sirtlari mos ravishda aluminiyli va AuGe aralashmali pardasimon metallashtirilgan qatlamlar bilan qoplanadi va ularga oltin sim o'rnatiladi. Asbob asosini tashkil etgan kristallning yuza sirti o'lchamlari 0,3 - 0,5 mm li kvadrat ko'rinishiga ega bo'ladi.(Rasm5) [7]

5-rasm. Yorug'lik diodining tuzilishi

3. Natijalar

Yashil (578 57)	Sariq (578 47)	Qizil (578 48)	Infraqizil (578 49)	U , V	I , mA	U , V	I , mA
0	0	0	0	0	0	0	0
0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0
1.0	0	1.0	0	1.0	0	1.0	0
1.5	0	1.5	0	1.40	0.5	1.03	0.5
1.84	0.5	1.75	0.5	1.56	5	1.10	5
2.12	5	1.88	5	1.60	10	1.13	10
2.30	10	1.97	10	1.61	15	1.15	15
2.43	15	2.03	15	1.63	20	1.16	20
2.57	20	2.10	20	1.64	25	1.18	25
2.67	25	2.17	25	1.66	30	1.19	30
2.78	30	2.22	30				

To'g'ri yo'nalishda ya'ni yorug'lik diodiga qo'yilgan kuchlanishning musbat qiymatlarida, undan noasosiy zaryad tashuvchilarning injeksiyasi tufayli hosil bo'ladigan tok oqib o'tadi va bu xarakteristika barcha diodlar uchun xos bo'lgan eksponensial ko'rinishga ega. Grafikdan ko'rinadiki, bu yo'nalishda oqib o'tadigan tokning keskin ortishi turli yorug'lik diodlari uchun turli kuchlanishlarda, chunonchi, yashil diodi uchun 2,12 V, sariq diodi uchun 1,88 V , qizil diodi uchun 1,56 V , infraqizil diodi uchun 1,1 V atrofida yuz beradi. Bu hol yorug'lik diodlarini tayyorlash uchun ishlatiladigan yarimo'tkazgich materiallarini tqiqlangan energetik sohalari kengligining turlicha bo'lishi bilan bog'liq. Nurlanish chastotasi qanchalik kichik bo'lsa, yorug'lik diodidagi kuchlanish tushishi va elektr energiyasining isrofi ham shunchalik kichik bo'ladi.

4. Muhkama

Yorug'lik diodining xarakteristikalari: volt-amper xarakteristikasi, vat-amper xarakteristikasi, spektral xarakteristika hisoblanadi. Ulardan asosiysi volt-amper xarakteristikasidir. Volt-amper xarakteristikasi deb tok kuchining kuchlanishga bog'liqligini ifodalovchi grafikka aytiladi.

Yorug'lik diodining volt-amper xarakteristikasi umumiy holda quyidagi miqdoriy munosabat bilan aniqlanadi:

$$I = A_1 e^{\frac{qU}{kT}} + A_2 e^{\frac{qU}{nKT}} \quad (1)$$

bunda, q-elektronning zaryadi; U-dioddagi kuchlanish tushishi, k-boltsman doimiysi;

T-absolut harorat; A_1 va A_2 , — kuchlanishga bog‘liq bo‘lmagan parametrlar, n-son qiymati (2;4) oralig‘da yotgan o‘lchamsiz kattalik. Bu kattalikning qiymati U kuchlanishning o‘zgarishi bilan biroz o‘zgarishi mumkin.

(1) formuladagi birinchi had yorug‘lik diodining p-n o‘tishi orqali oqib o‘tayotgan rekombinatsiya tokini, ikkinchi had esa nurlanish bilan bog‘liq bo‘lmagan siljish tokini ifodalaydi. Grafikdan ko‘rinadiki, yorug‘lik diodiga qo‘yilgan kuchlanishning ozgina o‘zgarishi tok qiymatining keskin o‘zgarishiga olib keladi. Boshqacha aytganda, u tok bilan boshqariladigan asbob hisoblanadi. Bu hol yorug‘lik diodining ish rejimini ta’minlash uchun unga ketma-ket ravishda cheklovchi qarshilikni ulashni talab etadi.

5. Xulosa

Yarim o‘tkazgichlar fizikasining rivojlanishi texnika sohasiga ijobiy ta’sir qildi. Hozirgi kunda ulardan integral mikrosxemalar va radio elektron apparatlarda keng foydalaniladi. Yarim o‘tkazgichli diod ikki elektrodli qurilma bo‘lib, uning ishlashi n-p o‘tishni elektrik xususiyatlarga yoki metal yarim o‘tkazuvchi kontaktini ishlatilishiga asoslangan. Bu xususiyatlarga quyidagilar kiradi: bir tomonlama o‘tkauvchanlik, volt-amper tavsifini noxiziqliqi, volt-amperli tavsifini manfiy qarshilikka ega bo‘lagi mavjudligi, elektrli buzilishda teskar tokni keskin oshib ketishi, n-p o‘tishni qaysi xususiyatlari ishlatilishiga bog‘liq xolda yarim o‘tkazuvchi diodlar to‘g‘irlash, detektrlash, o‘zgartirish, elektr tebranishlarni generatsiyalash shuningdek o‘zgarimas tok zanjirlarida kuchlanishni stabillash va o‘zgaruvchan reaktiv elementlari sifatida qo‘llash mumkin. Yarim o‘tkazgichlarning muhim xossalari turli tashqi omillar: temperatura, yorug‘lik oqimi, elektr maydon kuchlanganligi va boshqa tashqi ta’sirlarida elektr o‘tkazuvchanlikni tez o‘zgarishidir. Yarim o‘tkazgichlar tarkibida bir oz aralashma qo‘shilganda, ularning elektr o‘tkazuvchanligi bir necha ming marta o‘zgarishiga olib keladi. Xulosa qilib shuni ta’kidlash mumkinki yarim o‘tkazgichlarda elektronlar konsentratsiyasi kam ekanligi (metallarga solishtirganda ancha kam) va tashqi omillarga bog‘liqligi sababdir. Tashqi elektr maydon ta’sirida erkin elektronlar harakatlanib, elektron o‘tkazuvchanlikni hosil qiladi (no‘tkazuvchanlik). Tashqi elektr maydon ta’sirida teshiklar maydon yo‘nalishiga siljiydi. Ana shu teshiklar siljishi

kattalik jihatidan elektronlar zaryadiga teng bo'lgan musbat zaryadlar tokiga ekvivalent. Bu jarayon teshikli o'tkazuvchanlik deb ataladi (p-o'tkazuvchanlik). Shunday qilib yarim o'tkazgichlarning o'tkazuvchanligi elektron o'tkazuvchanlik va teshikli o'tkazuvchanlik yig'indisidan iborat ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Light Emitting Diodes (LEDs) ELE 432 Assignment 3 Vijay Kumar Peddinti
2. LED – Light Emitting Diode November 2, 2017 By Administrator
3. A.Saidxo'jayev Elektr yoritishi Toshkent-2015
4. M.H.O'lmasova Elektrodinamika asoslari, tebranishlar va to'lqinlar Toshkent-2014
5. Shamuratova Gulrux Ikramovnaning Tranzistor va diodning ishlash printsiptini o'rganish uslublari mavzusidagi bitiruv malakaviy ishi Nukus-2018
6. E.A.Musayev J.D.Qahhorov B.D.Rashidov Radioelektronika asoslari kurslaridan laboratoriya mashg'ulotlari uchun metodik qo'llanma 2020
7. N. Yunusov, R. Isayev, G.X. Mirazimova Optik aloqa asoslari Toshkent-2019
8. www.journals.ioffe.ru
9. www.physics.riew.com
ww.orbita.uz